

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA OG'ZAKI NUTQNI
RIVOJLANTIRISHNING USLUBLARI**

Yegenmuradova Nurgo'zal

Innovatsion texnologiyalar universiteti

boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirish masalalari yoritiladi. Og'zaki nutq ta'lim jarayonida o'qituvchining asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Maqolada o'qituvchilarning nutq madaniyati, so'z boyligini oshirish, aniq va ravon fikr bildirish ko'nikmalarini shakllantirishda foydalaniladigan uslublar tahlil qilinadi. Shuningdek, dars jarayonida samarali muloqot yaratish, interaktiv metodlar, rolli o'yinlar, suhbat va munozara usullaridan foydalanishning ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, og'zaki nutq, nutq madaniyati, so'z boyligi, interaktiv metodlar, suhbat, rolli o'yin, muloqot, pedagogik kompetensiya, o'qituvchi mahorati.

**МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ**

Университет инновационных технологий

Студентка 4-го курса направления начального образования

Йегенмурадова Нургозал

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы развития устной речи учителей начальных классов. Устная речь является одним из основных инструментов преподавателя в образовательном процессе. В статье анализируются методы формирования культуры речи учителей, расширения их словарного запаса, развития навыков четкого и выразительного высказывания мыслей. Также рассматривается значение эффективной коммуникации на уроках, использование интерактивных методов, ролевых игр, бесед и дискуссий.

Ключевые слова: начальное образование, устная речь, культура речи, словарный запас, интерактивные методы, беседа, ролевая игра, коммуникация, педагогическая компетентность, профессионализм учителя.

METHODS OF DEVELOPING ORAL SPEECH IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

University of Innovative Technologies

4th-year student of the Primary Education Department

Yegenmuradova Nurguzal

Annotation: This article explores the issues related to the development of oral speech skills among primary school teachers. Oral speech is considered one of the main tools of a teacher in the educational process. The article analyzes methods used to develop teachers' speech culture, expand their vocabulary, and form skills for expressing thoughts clearly and fluently. The importance of creating effective classroom communication, as well as the use of interactive methods, role-playing

games, conversations, and discussions, is also discussed.

Keywords: primary education, oral speech, speech culture, vocabulary, interactive methods, conversation, role-play, communication, pedagogical competence, teaching skills.

Ta'lim jarayonida o'qituvchining og'zaki nutqi – nafaqat bilim berish vositasi, balki o'quvchilar bilan muloqot qilish, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish va ijtimoiy-psixologik muhit yaratish vositasi hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda bu jihat nihoyatda muhim sanaladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'z nutqi orqali o'quvchilarda tinglash, tushunish, mulohaza yuritish va fikr bildirish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining og'zaki nutqi quyidagi yo'nalishlarda rivojlantirilishi mumkin:

Respublikamizda xalq og'zaki ijodi vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining talaffuzi va nutqini o'stirish, ularni komil inson qilib tarbiyalash, ijtimoiy nutqiy madaniyatini takomillashtirish, xalq ta'limi tizimini isloh qilishga va ta'lim oluvchilarning yangicha o'qitish tizimini ishlab chiqishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Shunga ko'ra, boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining o'qitish metodikasini sifati va ijtimoiy tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishni ta'minlashda xalq og'zaki ijodi namunlaridan unumli foydalanish ehtiyoji vujudga kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasida "Ta'lim to'g'risida"gi qonunlarida "Milliy tajribaning tahlili va ta'lim tizimidagi, jahon miqyosidagi yutuqlar asosida

tayyorlangan hamda yuksak umumiy va kasbiy-hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda mo‘ljalni to‘g‘ri olib bilish mahoratiga ega bo‘lgan, istiqbol vazifalarini ilgari surish va hal etishga qodir kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga yo‘naltirilgan” kabi vazifalar belgilanib, bu borada boshlang‘ich ta‘lim tizimida xalq og‘zaki ijodi na‘munlarining mazmun ohiyatini to‘g‘ri talqin qilish, ta‘lim oluvchilarning nutqiy savodxonlik madaniyatini o‘stirishning mazmuni, shakllari, vositalari, usullari va metodlarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etgan.

Farzandlarimizni barkamol inson qilib tarbiyalash bugungi kunimizning eng muhim va dolzarb vazifalaridan biridir. Chunki jamiyat a‘zolarining tarbiyasi, yaxshi axloqli, halol va pok bo‘lishini orzu qilamiz, ammo shu jamiyatning kelajagi bo‘lmish bolalarimiz tarbiyasi haqida qayg‘urmasak, maqsadimiz, orzu-niyatlarimiz amalga oshmasdan sarobligicha qolaveradi. Til fikrni shakllantirish va insho qilish, taassurot, his, kechinmalarni ifodalashda muhimo‘rin tutadi.

Til jamiyat a‘zolarining bir-biri bilan o‘zaro aloqasi uchun xizmat qiladigan vositadir. Bu vosita qanchalik takomillashsa, fikr shunchalik aniq, ta‘sirchan ifodalanadi. Maktabda ona tilini chuqur o‘rganish zarurati tilning mana shu asosiy vazifalaridan kelib chiqadi. Savod o‘rgatish darslari o‘qish samaradorligini ijobiy tomonga ta‘sir qilishning eng qulay usulidir. Sinfda va sinfdan tashqari o‘qish darslari boshlang‘ich sinflarda o‘tiladigan barcha predmet dasturlarining bo‘limlari bilan bevosita bog‘liq. O‘qish darslarida o‘tilgan mavzular asosida badiiy kitoblar axtarish, asar qahramonlarining nomlarini yozish, ularni

tasvirlab berish, ijodiy rasm ishlash, fikrni yakunlash uchun mos maqollar yod olish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb metodik manba ekanligini aniqlash, ularning didaktik asosini belgilash ham mashg'ulotning predmeti hisoblanadi. Aytish joizki maktab o'quvchilarni nutqini va talaffuzini o'stirishda xalq og'zaki ijodi na'munalaridan foydalanish kata ahamiyat kasb etadi.

Xalq og'zaki ijodi – insoniyatga tengdosh eng qadimiy san'at. O'zbek xalqi ming yillar davomida yaratgan milliy xazinamizning nodir merosi bo'lgan og'zaki badiiy ijodi hamisha inson kamoloti, yurt farovonligi, jamiyat yetukligi borasida ma'naviy ozuqa bo'lib xizmat qiladi. Yillar to'zonidan omon-eson o'tib, avlod ajdodlardan meros qolgan folklor janrlari ijtimoiy-siyosiy, ta'limiy-tarbiyaviy sohalarda maktab, ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishda yo'l boshlovchi vazifasini o'taydi. Xalqning turmush tajribalari, kundalik kuzatishlari natijasida yuzaga kelib, o'z isbotini topgan maqollar, naqllarni hayot maktabi darsligi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Maqol — xalq og'zaki ijodi janri; qisqa va lo'nda, obrazli va obrasiz, grammatik va mantiqiy tugallangan ma'noli hikmatli ibora, chuqur mazmunli. Muayyan aniq shaklga ega.

Maqollarda avlod-ajdodlarning hayotiy tajribalari, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik tuyg'ulari, ijobiy fazilatlari mujassamlashgan.

Maqollar mavzu jihatidan nihoyatda boy va xilma-xil bo'ladi. Vatan, mehnat mehr-muhabbat, ilm-hunar, do'stlik, ahillik, donolik, hushyorlik, odob-axloq, til va nutq haqida, shuningdek, salbiy hislatlarni rang-barang usulda ochib berilgan.

Maqolda qofiyadoshlik birinchi o‘rinda turadi. Antitez hodisasi ko‘p uchraydi. Majoziy ma‘noga boy va ko‘p ma‘nolilik ustun turadi. Maqol namunalari dastlab M.Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida keltirilgan.

Topishmoq – eng qadimgi va ommaviy janr hisoblanib, jahondagi barcha xalqlar folklorida uchraydi. O‘zbek xalq topishmoqlarida xalqimizning hayoti, turmush darajasi, madaniyati, urf-odatlarini, udumlari va urf-odatlarini ma‘lum darajada ochib beradi.

Topishmoqda javob yashirin bo‘ladi. Narsa va hodisa biron narsaga o‘xshatilib, qiyoslab taqqoslash yo‘li bilan topiladi. Topishmoqlar nasriy va she‘riy bo‘lishi mumkin, ritmik jihatdan ixcham, sodda va ohangdor bo‘ladi. Masalan, “Yer tagida oltin qoziq” (sabzi).

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi og‘zaki nutq vositasida darsni tashkil qiladi, o‘quvchilar bilan muloqotga kirishadi, tushuntiradi, rag‘batlantiradi. Nutqi boy, ifodali, mantiqiy va ravon bo‘lgan o‘qituvchi o‘quvchilar bilan sifatli aloqa o‘rnata oladi.

a) Kommunikativ yondashuv: Dars davomida o‘zaro suhbat, fikr almashish va savol-javoblar orqali muloqotni kuchaytirish. O‘qituvchining faol tinglovchi va yetakchi sifatida ishtirok etishi.

b) Suhbat usuli: O‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi interaktiv muloqot vositasi. O‘quvchilarda nutq faoliyatini rag‘batlantiradi.

c) Dramatizatsiya (rolli o‘yinlar):

Ertak, hikoya yoki voqealarni rollarga bo‘lib sahnalashtirish. O‘qituvchi ifodali

o‘qish, tana tili va ohang orqali o‘z nutqini ta’sirchan qilishga o‘rganadi.

d) Hikoya qilish va tafakkur kartalari: O‘qituvchi o‘quvchilarga namunaviy hikoyalar aytadi. Rasm asosida hikoya tuzish mashqlari ham o‘qituvchining nutqini rivojlantiradi.

e) Nutqiy mashqlar va treninglar: So‘z boyligini oshirish, sinonim, antonim ishlatish. Qisqa, aniq, mantiqiy gap qurish bo‘yicha mashg‘ulotlar.

1. Nutq madaniyatini shakllantirish .O‘z fikrini aniq, to‘g‘ri, grammatik jihatdan to‘g‘ri shakllantirish. So‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilish va urg‘ularni joyida qo‘yish.

2. Og‘zaki nutq — pedagogning asosiy vositasi.

3. So‘z boyligini oshirish. Badiiy adabiyotlarni muntazam o‘qish. Sinonim, antonim va frazeologizmlar bilan ishlash orqali nutqni boyitish.

4. Og‘zaki nutqni rivojlantirish zarurati. Bolalarda til o‘rganish, fikrni ifoda qilish va muloqotga kirishish ko‘nikmasini rivojlantirish uchun o‘qituvchining nutqiy namunasi muhim. Shuning uchun boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari doimo o‘z nutqini boyitib borishlari lozim.

5. Interaktiv uslublardan foydalanish. Rolli o‘yinlar, suhbat, savol-javoblar orqali muloqotni jonlantirish. “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Baliq skeleti”, “Pazl” kabi metodlar yordamida fikrlashni rivojlantirish.

6. Og‘zaki nutqni rivojlantirish uslublari

7. Sahna ko‘rinishlari va dramalashtirish. Darslarda kichik sahna ko‘rinishlari tashkil etish orqali nutq faolligini oshirish.

8. O‘qituvchi nutqini baholash va o‘zini rivojlantirish. Audio yoki video yozuvlar

orqali o‘z nutqini tahlil qilish. Seminar-treninglar, muloqot klublarida qatnashish.

9. O‘z-o‘zini baholash va tahlil qilish. O‘qituvchilarning o‘z nutqiy chiqishlarini audio yoki video orqali tinglab, xatolarni tahlil qilishi foydali bo‘ladi.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining og‘zaki nutqi nafaqat o‘quvchilarga bilim yetkazish vositasi, balki shaxsiy namuna, tarbiyaviy vosita va ta’sirchan kommunikatsiya vositasidir. Ustuvor metodlar orqali o‘qituvchilar o‘z nutqini doimiy ravishda rivojlantirib borishlari zarur. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining og‘zaki nutqini rivojlantirish — bu nafaqat pedagogik mahoratni oshiradi, balki o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Bu borada interaktiv metodlardan foydalanish, doimiy o‘z ustida ishlash va og‘zaki muloqot madaniyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xalqaro baxshichilik san’ati festivali ochilishiga bag‘ishlangan marosimdagi nutqi // Xalq so‘zi gazetasi, 2019-yil, 7-aprel. 68-son (72-98).
2. Abdullayeva A. O‘zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi. –T.: Fan, 1983
3. Abdurahmonov G‘. Badiiy asar tilini o‘rganish haqida // O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi masalalari. –T.: Fan, 1966
4. Abdurahmonov X., Mahmudov N. So‘z estetikasi. –T.: Fan, 1981
5. Ayupova M. Yu., Muminova L. R. Logopediya. T., 1993
6. Doniyorov X., Mirzayev S. So‘z estetikasi. –T.: O‘zadabiynashr, 1962

LEADING IDEAS FOR SUSTAINABILITY

IF(Impact Factor)12.87

ISSN-L 5547-7437

E-ISSN 5547-7437

**INDIAN POPULAR SCIENTIFIC
ONLINE JOURNAL INDEXED ON TOP BASES**

<http://lifsindijourn.my-style.in/>

Volume: 15 Issue: 15 July-2025

7.Ona tili va o‘qish savodxonligi 1-qism [Matn]: darslik 1-sinf uchun / I. Azimova
[va boshq.]-Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2021 – 104 b.